

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.284-002-616.288.1 – 004.1] – 616-072.1 – 616.22-072.1 -089 – 616.285.089.87] - 615.036

NASRETDINOVA Makhzuna Talpsinovna

DSc, professor

Samarkand State Medical University

МАХКАМОВА Nigora Ergashevna

DSc, professor

USMANOVA Nilufar Abdusaid qizi

doctoral student

NORMURADOV Nodirjon Alisherovich

student

Tashkent State Stomatology Institute

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY TUBE DYSFUNCTION

For citation: Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova .A. Nilufar, Normuradov A. Nodirjon. Assessment of the effectiveness of endoscopic adenotomy and myringotomy in patients with exudative otitis media and auditory tube dysfunction // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.189-196

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710044>

ANNOTATION

Today, despite the high level of diagnosis, exudative otitis media (EOM) remains a common disease. The authors of this article compared and evaluated the effectiveness of adenotomy in patients with adenoid vegetations in patients with different viscosity of middle ear exudate. The volume of the adenoids was not as important as the contact with the tube rolls. The effectiveness of adenotomy was 82% in children with grade I adenoids and 88% in children with grade II and III adenoids.

Key words: adenoid tissue, adenotomy, tubar ridges, exudative otitis media.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

МАХКАМОВА Нигора Эргашевна

д.м.н, профессор

УСМАНОВА Нилуфар Абдусайд кизи

докторант

НОРМУРАДОВ Нодиржон Алишерович

студент

Ташкентский государственный стоматологический институт

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АДЕНОТОМИИ И МИРИНГОТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ И ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день несмотря на высокий уровень диагностики, экссудативный средний отит (ЭСО) остается распространенным заболеванием. Авторы данной статьи сравнили и оценили эффективность аденоотомии у пациентов с аденоидными вегетациями у пациентов с различной вязкостью экссудата из среднего уха. Объем аденоидов был не столь важен, как контакт с трубными валиками. Эффективность аденоотомии составила 82% у детей с аденоидами I степени и 88% при аденоидах II и III степени.

Ключевые слова: аденоидная ткань, аденоотомия, тубарные валики, экссудативный средний отит.

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

Самарканд давлат тиббиёт университети

МАХКАМОВА Нигора Эргашевна

д.м.н., профессор

УСМАНОВА Нилуфар Абдусайд кизи

докторант

НОРМУРАДОВ Нодиржон Алишерович

Студент

Тошкент давлат стоматология институти

ЭКССУДАТИВ ЎРТА ОТИТИ ВА ЭШИТУВ НАЙЛАРИ ДИСФУНКЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЭНДОСКОПИК АДЕНОТОМИЯ ВА МИРИНГОТОМИЯ АМАЛИЁТЛАРИНИНГ САМАРАСИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда ташхислашнинг юкори даражасига етилганига қарамасдан, экссудатив ўрта отит (ЭЎО) кенг тарқалган хасталиклардан бўлиб қолмоқда. Ушбу мақола муаллифлари ЭЎО экссудатининг турли ёпишқоқлик даражасида аденоид вегетациялари бўлган беморларда аденоотомиянинг самарадорлигини баҳолаганлар. Аденоидларнинг ҳажми эмас, балки уларнинг най валикларига нисбатан қандай жойлашгани муҳим эди. Аденоотомия самарадорлиги I даражали аденоид вегетацияли болаларда 82% ва II ҳамда III даражали аденоид вегетацияларида 88% ни ташкил этди.

Калит сўзлар: аденоид вегетацияси, аденоотомия, най валиклари, экссудатив ўрта отит.

Экссудативный средний отит (ЭСО) характеризуется формированием секрета (серозного или слизистого) без признаков или симптоматики острой ушной инфекции, однако потенциально приводящей к потере слуха или долгосрочным последствиям, и оказывает негативное влияние на речевое развитие и поведение [1]. На сегодняшний день несмотря на высокий уровень диагностики, ЭСО остается распространенным заболеванием; примерно у 90% детей ЭСО развивается до достижения школьного возраста, часто в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Многие эпизоды проходят спонтанно в течение 3 месяцев, но 30% - 40% детей страдают рецидивирующим ЭСО, и у 5% - 10% детей процесс длится 1 год или дольше [2,3]. Важным фактором в этиопатологии ЭСО является дисфункция евстахиевой трубы. Хотя влияние аденоидов на евстахиеву трубу уже хорошо известно, имеются многочисленные исследования и рекомендации по лечению среднего отита. Еще в 1994 году американские врачи опубликовали руководство по лечению экссудативного среднего отита, в котором рекомендовалось введение тимпаностомических трубок в качестве первого хирургического метода выбора. Следовательно, аденоотомия не рекомендовалась как первичная операция по

устранению ЭСО, за исключением случаев, когда имеются явные показания, такие как аденоидит, постназальная обструкция или хронический синусит. Однако в нескольких исследованиях сообщалось об эффективности аденотомии в качестве терапии первой линии при экссудативном среднем отите. В рекомендациях по лечению ЭСО рекомендуется такая же стратегия лечения пациентов со слизистыми выделениями из среднего уха, а также с серозными выделениями. Может ли вязкость секрета из среднего уха быть важным фактором эффективности лечения ЭСО?

Целью настоящего исследования было сравнение и оценка эффективности аденотомии у пациентов с различной вязкостью экссудата из среднего уха.

Материалы и методы. В исследование вошли дети в возрасте от 2 до 16 лет с подтвержденным анамнезом заболевания продолжительностью не менее 3 месяцев. Для каждого ребенка был собран стандартизированный анамнез, состоящий из обследования уха, носа и горла, включая эндоскопическое исследование носоглотки, тимпанометрию и тональную пороговую аудиометрию. История заболеваний уха, включая продолжительность ЭСО при поступлении, была получена из амбулаторных карт и историй болезни. Детям была выполнена эндоскопическая шейверная аденотомия и миринготомия под эндотрахеальной общей анестезией в ЛОР-отделении Ташкентского государственного стоматологического института.

Классификация размеров аденоидов и тип секреции среднего уха были уточнены во время операции. Дети были исключены при наличии любого из следующих состояний: недавняя острая инфекция, перенесенная операция на ухе, включая установку вентиляционной трубки, заболевания с предрасположенностью к ЭСО, такие как расщелина твердого или мягкого неба, синдром Дауна, врожденные пороки развития уха; холестеатома; хронический мастоидит; острый или хронический диффузный наружный отит; перфорация барабанной перепонки. Пациенты наблюдались каждые 3 месяца, после чего в течение 1 года проводилось обследование ушей, носа и горла, включая отоскопию, тимпанометрию и аудиометрию, или составлялись тимпанометрические кривые. ЭСО определяли как наличие жидкости в среднем ухе без признаков или симптомов острой ушной инфекции.

Определение наличия или отсутствия экссудата основывалось на отоскопии и тимпанометрии и подтверждалось миринготомией во время операции. Тимпанометрическое тестирование проводилось во время запланированных посещений с использованием тимпанометра Maico MI 34 (Maico, Германия). Тест включал оценку акустического эквивалента объема наружного слухового прохода и тимпанограмму, на основании которой мы оценивали и определяли пиковую статическую акустическую пропускную способность с компенсацией, тимпанометрическую ширину и пиковое тимпанометрическое давление. Результаты тимпанометрии были классифицированы следующим образом:

- Кривая А: тимпанометрическая ширина (TW) ≤ 100 даПа;
- Кривая С1: TW > 100 даПа и ≤ 200 даПа;
- Кривая С2: TW > 200 даПа;
- Кривая В: плоская кривая без пика.

Для постановки первоначального диагноза ЭСО требовалась тимпанометрическая кривая С2 или В и отоскопическое подтверждение. Диагноз и тип жидкости были подтверждены миринготомией во время операции под общей анестезией. Заболевание считалось излеченным, если у пациента наблюдалась тимпанометрическая кривая А или С1 (TW ≤ 200 даПа) и соответствующее отоскопическое подтверждение (без уровня жидкости или пузырьков) в течение первого года после операции.

Система оценки, используемая при гипертрофии аденоидов, была основана на классификации, описанной Болеславской и соавторами. [4]. В этой классификации рассматриваются анатомические взаимосвязи между аденоидной тканью, непроходимостью хоан и трубным тором. В связи с этим и в зависимости от обструкции хоан аденоиды подразделяются на три степени:

- I степень: аденоидная ткань занимает менее одной трети вертикальной части хоан;

- II степень: аденоидная ткань занимает от одной трети до двух третей хоан;
- III степень: аденоидная ткань занимает более двух третей вертикальной части хоан.

Состояние устья евстахиевой трубы также было описано и дифференцировано на 3 типа в зависимости от состояния аденоидной ткани:

- степень А: аденоидная ткань, не соприкасается с трубными валиками;
- степень В: аденоидная ткань, контактирует с трубными валиками без полного покрытия;
- степень С: аденоидная ткань полностью закрывает и покрывает трубные валики.

Во время операции оценивались размеры аденоидной ткани и тип жидкости в среднем возрасте. Хирургические процедуры проводились под общим наркозом в стационарных условиях в ЛОР отделении. Аденомотомия проводилась под эндоскопическим наблюдением с использованием микродебридера (шейверной установки), далее с электрокоагуляционным гемостазом. Миринготомия была выполнена под эндоскопическим наблюдением с использованием ригидного синускопа диаметром 2,7мм в нижней части уха с последующей аспирацией жидкости из среднего уха.

Критериями включения в исследование были следующие:

- дети в возрасте от 2 до 16 лет,
- документально подтвержденный анамнез ЭСО в течение не менее 3 месяцев,
- эндоскопическое исследование носоглотки, подтверждающее гипертрофию аденоидной ткани,
- тимпанометрия подтверждающей тимпанометрической кривой В/С2 типами перед операцией,
- серозный или слизистый секрет в барабанной полости (подтвержденный миринготомией).

Пациенты наблюдались каждые 3 месяца, после чего в течение 1 года проводилось обследование ушей, носа и горла, включая отоскопию, тимпанометрию и тональную пороговую аудиометрию. Настоящее исследование проводилось в период с 2022 по 2024 год (в течение 30 месяцев). За этот период в общей сложности 83 детям (49 мальчиков, 34 девочек) с ЭСО была выполнена аденомотомия с миринготомией. Через 2 недели после миринготомии у всех пациентов наблюдалось спонтанное заживление барабанной перепонки. В основной группе не было отмечено серьезных трудностей при проведении общей анестезии. Статистический анализ был проведен с использованием программы SAS 9.2 (версия 9.2 программного обеспечения для статистического анализа, SAS Institute Inc., Кэри, Северная Каролина, США). Результаты были статистически обработаны с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона и точного критерия Фишера. Статистически значимыми считались значения P , не превышающие 0,05. Данные представлены в соответствии с количеством ушей с ЭСО. Настоящий анализ является результатом 2-летнего наблюдения. Основной целью исследования было сравнение эффективности аденомотомии по поводу экссудативного среднего отита у детей с разным размером аденоидной ткани. Мы провели статистическую оценку результатов лечения у детей с различным объемом аденоидов (I, II, III степени) и различным расположением аденоидов по отношению к устью евстахиевой трубы (А, В, С степени). Чтобы исключить другие факторы, которые могут повлиять на успех лечения, были оценены возраст и пол пациента. Вторичной целью исследования была оценка эффективности аденомотомии у пациентов с различной вязкостью выделений из среднего уха. Мы провели статистическую оценку эффективности аденомотомии у пациентов со слизистым секретом среднего уха по сравнению с серозным секретом.

Результаты исследования. Аденомотомия была значительно более эффективной у детей с аденоидами, контактирующими с трубными валиками (степень В, С), по сравнению с маленькими аденоидами (степень А) без контакта ($P < 0,001$). Эффективность аденомотомии составила 89% у детей с аденоидами В или С типами перекрытия устья слуховой трубы, в то время как у детей с аденоидами А типа она составила всего 68%. Объем аденоидов был не столь важен, как контакт с трубными валиками. Эффективность аденомотомии составила 82% у

детей с аденоидами I степени и 88% при аденоидах II и III степени (таблица 1). Разница не была статистически значимой ($P = 0,146$). При миринготомии у 52 пациентов (62%) была выявлена преимущественно слизистая секреция, в то время как серозная секреция была обнаружена в 61 ушах (37%). Распределение серозного и слизистого секрета по группам аденоидов разного размера показано на рисунке. 1. При сравнении размера аденоидов и вязкости секрета существенных различий обнаружено не было. Эффективность лечения оценивали по вязкости секрета среднего уха (табл. 2). Слизистые выделения были более частыми, чем серозные, и наблюдались у 63% пациентов. У детей со слизистым секретом показатели тимпанометрической кривой улучшились до уровня А или С1 в 82% случаев; такая же эффективность наблюдалась у детей с серозным секретом ($P = 1$). Статистическая оценка других показателей (возраст, пол) приведена в таблице 3.

Таблица 1.

Размеры аденоидов и состояние после операции, послеоперационная тимпанограмма.

Степень аденоидов	I	II+III	A	B/C
Тимпанограмма А/С1 типы	82%	88%	68%	89%
Размер	12	71	8	75
P-показатель	0,146		<0,001	

Таблица 2.

Эффективность лечения в зависимости от вязкости жидкостей среднего уха; послеоперационная тимпанограмма.

	Слизистый экссудат	Серозный экссудат
Количество ушей	52 (63%)	31 (37%)
Тимпанограмма А/С1 типы	82%	82%
P-показатель	P=1	

Заключение. В 1994 году правительственное агентство США по политике и исследованиям в области здравоохранения опубликовало руководство по лечению ЭСО [1]. Аденомотомия не была рекомендована в качестве первой линии хирургического лечения экссудативного среднего отита. В более поздних рекомендациях [5,6] проводится четкое различие между различными показаниями к аденомотомии в зависимости от возраста: у детей младше 4 лет аденомотомия не должна рекомендоваться при экссудативном среднем отите, если нет четких показаний (заложенность носа, хронический аденоидит); у детей старше 4 лет могут быть установлены тимпаностомические трубки, аденомотомия или и то, и другое одновременно. Однако за последние 10 лет этиопатология экссудативного среднего отита была тщательно изучена. Бактериальная колонизация и образование биопленок, вирусные инфекции, аллергия и иммунологические факторы могут способствовать развитию экссудативного среднего отита; однако наиболее важными факторами часто являются механические или дисфункция евстахиевой трубы воспалительной этиологии [4,6–11]. Недавние исследования, включая системные обзоры, демонстрируют высокую эффективность аденомотомии [12,13]. Обоснование использования аденомотомии при лечении ЭСО включает потенциальное улучшение функции евстахиевой трубы [14,15]. Аденоиды могут сдавливать или закупоривать устье евстахиевой трубы, тем самым вызывая пониженное давление в среднем ухе и последующее образование выпота. В нашем исследовании эффективность аденомотомии с парацентезом без введения вентиляционных трубок составила 87%. Это означает, что у 87% детей с ЭСО, перенесших аденомотомию. Качество аденомотомии было оценено эндоскопической картиной полости носа и носоглотки. Regmi и его соавт. сообщили о жесткой эндоскопической оценке состояния носоглотки после традиционного выскабливания аденоидов аденотомом без эндоскопического наблюдения. Также

наблюдалось неполное удаление аденоидальной ткани вдоль отверстия евстахиевой у 63% пациентов по сравнению с 11% случаев после аденотомии под наблюдением эндоскопа [16]. Bross-Soriano и соавт. у 45% пациентов после традиционного “слепого” выскабливания аденоидов была обнаружена остаточная аденоидная ткань, покрывающая носоглоточную часть евстахиевых труб [17]. В нашем исследовании все аденотомии выполнялись под эндоскопическим наблюдением. Это может объяснить очень высокую эффективность аденотомии при лечении ЭСО. Кроме того, эндоскопия позволяет точно контролировать кровотечение во время операции, уменьшая ненужную травматизацию и повышая безопасность. О взаимосвязи между размером аденоидов и экссудативным средним отитом сообщалось лишь в нескольких исследованиях, в которых сравнивался объем аденоидов и преимущества аденотомии. Maw и др. сообщали о более высокой частоте излечения среднего отита после аденотомии у детей с высокой степенью гипертрофии аденоидов по сравнению с детьми с меньшими размерами аденоидов [18]. Однако другие исследователи не выявили связи между объемом аденоидов и исходом хирургического вмешательства [19,20]. Наше исследование показывает, что связь между аденоидами и трубными валиками более важна, чем объем самих аденоидов. Эффект аденотомии значительно выше у пациентов с аденоидами, контактирующими с трубными валиками. Оценка объема аденоидов (I-III степени) не имела значения. Основываясь на наших результатах, мы предполагаем, что протяженность и локализация гипертрофированной аденоидной ткани играют определенную роль в возникновении экссудативного среднего отита, особенно в том случае, когда контакт аденоидной ткани с устьем евстахиевых труб более важен, чем объем аденоидной ткани. Экссудат из среднего уха имеет различную вязкость, от серозного до слизистого секрета. Слизистые выделения часто считаются более серьезными для пациента. Мы наблюдали слизистые выделения у 65% детей с ЭСО. Мы не наблюдали никакой зависимости между средней вязкостью экссудата и степенью аденоидов. Исход аденотомии не зависел от вязкости экссудата, и эффективность лечения была одинаковой у детей со слизистыми и серозными выделениями.

Выводы. Аденотомия значительно более эффективна у детей с гипертрофией аденоидов, контактирующими с трубными валиками, по сравнению с небольшими размерами аденоидов без контакта с трубными валиками. Однако объем аденоидов не имеет значения. Вязкость жидкостей среднего уха (серозной или слизистой) не влияла на эффективность аденотомии.

REFERENCES /СНОККИ / IQTIBOSLAR:

1. Бреева, О. А. (2011). Причины и механизмы дисфункции слуховой трубы. Российская оториноларингология, (1), 40-45.
2. Карпищенко С.А., Лавренова Г.В., & Бервинова А.Н. (2018). Опыт комплексного лечения воспаления слуховой трубы и околоносовых пазух. Практическая медицина, 16 (5), 47-49.
3. Карпов, В. П., Енин, И. В., & Агранович, В. И. (2011). Диагностика дисфункции слуховой трубы при экссудативных средних отитах. Российская оториноларингология, (4), 95.
4. Кунельская, Н. Л., Сидорина, Н. Г., & Янюшкина, Е. С. (2010). Клинико аудиологические критерии прогнозирования эффективности консервативной терапии при экссудативном среднем отите. Лечебное дело, (2), 61-65.
5. Насретдинова М. и др. Сравнительная оценка клинико-иммунологических характеристик экссудативного среднего отита у детей с хроническим аденоидитом //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 1 (93). – С. 94-96.
6. Насретдинова М., Кодиров О., Хушвакова Н. Оптимизация консервативной терапии экссудативного среднего отита на фоне аллергического ринита у детей //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 3 (96). – С. 76-78.

7. Кодиров О., Насретдинова М., Хушвакова Н. Роль цитологического исследования в оценке локального иммунитета при экссудативном среднем отите //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 3 (89). – С. 36-38.
8. Свистушкин В.М., Егоров В.И., Золотова А.В., & Шевчик Е.А. (2015). Эффективность применения радиоволновой и лазерной миринготомии у больных экссудативным средним отитом. Вестник Российского государственного медицинского университета, (1), 44-46.
9. Оспанова Д.А., & Жумабаев Р.Б. (2016). Анализ основных методик лечения экссудативного среднего отита в мировой практике. Вестник Казахского Национального медицинского университета, (4), 470-476.
10. Хайитов А. А. и др. Оптимизация одноэтапной санации носоглотки и барабанной полости при рецидивировании экссудативного среднего отита //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 1-8. – С. 81-84.
11. Dange PS, Bhat VK, Yadav M. Adenoid Morphology and Other Prognostic Factors for Otitis Media with Effusion in School Children. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2022 Dec;74(Suppl 3):3649-3653. doi: 10.1007/s12070-020-02332-8.
12. Xu J, Dai W, Liang Q, Ren D. The microbiomes of adenoid and middle ear in children with otitis media with effusion and hypertrophy from a tertiary hospital in China. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2020 Jul;134:110058. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110058.
13. Chan CL, Wabnitz D, Bardy JJ, Bassiouni A, Wormald PJ, Vreugde S, Psaltis AJ. The microbiome of otitis media with effusion. *Laryngoscope.* 2016 Dec;126(12):2844-2851. doi: 10.1002/lary.26128.
14. Durgut O, Dikici O. The effect of adenoid hypertrophy on hearing thresholds in children with otitis media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2019 Sep;124:116-119. doi: 10.1016/j.ijporl.2019.05.046.
15. Günel C, Ermişler B, Başak HS. The effect of adenoid hypertrophy on tympanometric findings in children without hearing loss. *Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.* 2014 Nov-Dec;24(6):334-8. doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.50024.
16. Niedzielski A, Chmielik LP, Mielnik-Niedzielska G, Kasprzyk A, Bogusławska J. Adenoid hypertrophy in children: a narrative review of pathogenesis and clinical relevance. *BMJ Paediatr Open.* 2023 Apr;7(1):e001710. doi: 10.1136/bmjpo-2022-001710.
17. Waqas Jamil, Steve Izzat, Laser vs microdebrider eustachian tuboplasty for the treatment of chronic adult eustachian tube dysfunction: A systematic review, *World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery*, Volume 7, Issue 1, 2021, Pages 54-62, ISSN 2095-8811, doi.org/10.1016/j.wjorl.2020.04.004.
18. Wei-Lin Lin, Yi-Fan Chou, Chuan-Hung Sun, Chung-Ching Lin, Chuan-Jen Hsu, Hung-Pin Wu, Evaluation of thirty patients with eustachian tube dysfunction in Taiwan by questionnaire survey, *Journal of the Formosan Medical Association*, Volume 119, Issue 2, 2020, Pages 621-626, ISSN 0929-6646, doi.org/10.1016/j.jfma.2019.08.017.
19. Xuan Yu, Huimin Zhang, Shimin Zong, Hongjun Xiao, Allergy in pathogenesis of Eustachian Tube Dysfunction, *World Allergy Organization Journal*, Volume 17, Issue 1, 2024, 100860, ISSN 1939-4551, doi.org/10.1016/j.waojou.2023.100860.
20. Regmi D, Mathur NN, Bhattarai M. Rigid endoscopic evaluation of conventional curettage adenoidectomy. *J Laryngol Otol.* 2011 Jan;125(1):53-8. doi: 10.1017/S0022215110002100. Epub 2010 Oct 18.
21. Bross-Soriano D, Schimelmütz-Idi J, Arrieta-Gómez JR. Adenoidectomía endoscópica, uso o abuso de la tecnología? [Endoscopic adenoidectomy; use or abuse of the technology?]. *Cir Cir.* 2004 Jan-Feb;72(1):15-9; discussion 21-2. Spanish. PMID: 15087047.
22. Maw AR. Chronic otitis media with effusion (glue ear) and adenotonsillectomy: prospective randomised controlled study. *Br Med J (Clin Res Ed).* 2007 Nov 26;287(6405):1586-8. doi: 10.1136/bmj.287.6405.1586.

23. Rizaev J., Bekmuratov L. SOCKET SHIELD TECHNIQUE FOR PRESERVING ALVEOLAR SOFT TISSUES DURING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – No. 4. – S. 15-20.
24. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
25. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

Статья поступила в редакцию 01.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 01.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Насретдинова Махзуна Тахсиновна- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Оториноларингологии №2 Самаркандского государственного медицинского университета, Самарканд, Узбекистан. E-mail: luna1088@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Махкамова Нигора Эргашевна д.м.н., профессор кафедры Оториноларингологии, Ташкентский государственный стоматологический институт, г.Ташкент, Узбекистан. E-mail: lor_kaf@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-0064-9806

Усманова Нилуфар Абдусаид кизи, докторант кафедры Оториноларингологии (второй курс), Ташкентский государственный стоматологический институт, г.Ташкент, Узбекистан. E-mail: drusmanovanilufar@gmail.com, ORCID ID: 0009-0004-6281-5093

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Насретдинова М.Т. Махкамова Н.Э — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Усмонова Н.А Нормурадов Н.А—сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna - MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology No. 2 of SamMU <https://orcid.org/0000-0001-7643-2334>

Makhkamova Nigora Ergashevna MD, Professor of the Department of Otorhinolaryngology, of Tashkent Stomatology Institute, Tashkent, Uzbekistan E-mail: lor_kaf@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-0064-9806

Usmanova Nilufar Abdusaid qizi, doctoral student of the Department of Otorhinolaryngology, of Tashkent Stomatology Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: drusmanovanilufar@gmail.com, ORCID ID: 0009-0004-6281-5093

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Nasretdinova M.T. Makhkamova N.E — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Usmanova N.A Normuradov N. A— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000